

**UNIVERSITE
DE TOULOUSE
LE MIRAIL**

Centre d'Etudes et de Recherches
en Psychopathologie

**MODELISATION DE L'INFLUENCE DES FACTEURS
ENVIRONNEMENTAUX ET PSYCHO-AFFECTIFS DANS LE
CHAMP DU REFUS DE L'ECOLE**

BRANDIBAS GILLES

XV° COLLOQUE DU GROFRED, 29-30 mai 1997

**UFR
PSYCHOLOGIE**

Maison de la Recherche
Université Toulouse Le Mirail
5, Allées Antonio Machado
F-31058 TOULOUSE CEDEX 01

RESUME

Les études sur le refus de l'école et sur ses incidences pour l'élève dans ses investissements intellectuels et scolaires occupent une part croissante dans le champ des Sciences Humaines et Sociales.

Pour prendre part à ce débat théorique et scientifique auquel la Psychopathologie à visée expérimentale ne peut être insensible (et par souci de faisabilité technique), nous avons choisi une population pour laquelle cette thématique trouve un écho certain : les adolescents.

La majorité des recherches sur le refus de l'école prennent en considération les causes psycho-affectives et environnementales. Nous reviendrons sur cette seconde problématique autour des enjeux familiaux, sociaux voire institutionnels.

Mais notre projet privilégiera dans une visée différentielle la place de l'anxiété en situation scolaire dans le refus de l'école, ses expressions symptomatiques tant au plan du fonctionnement mental et intellectuel qu'au plan des conduites (absentéisme, passage à l'acte).

C.A. KEARNEY et W.K. SILVERMAN (1993) caractérisent les différents modes de refus de l'école suivant leurs fonctions ou les conditions qui les motivent. Nous utiliserons l'échelle qu'ils ont construit à partir de cette catégorisation.

Il s'agira enfin, à partir d'entités émotionnelle (anxiété état-trait et anxiété de séparation, source des peurs liées à l'école), environnementales (situation familiale, représentations sociales que la famille a de l'école, représentations des capacités de l'élève par l'enseignant) et comportementales (conduite en classe, à la maison).

INTRODUCTION

La confusion qui existe entre les différents modes de refus de l'école (J.-L. GASPARD, 1995), le manque d'approches multivariées du phénomène (L. ATKINSON & al., 1985, C.A. KEARNEY & W.K. SILVERMAN, 1993 ; 1996), ont rendu nécessaire d'entreprendre des études pluridisciplinaires, autrement dit portant un intérêt croissant aux différents postulats théoriques qui sous-tendent. C'est pourquoi dans le cadre du C.E.R.P.P., nous avons entrepris d'entrevoir le refus de l'école sous ses différentes facettes. Pour ceci nous avons dans un premier temps choisi une population spécifique pour laquelle les logiques d'échec scolaire et d'absentéisme caractérisé sont intégrées, tant du côté de

l'individu que du côté de la société. Les principales dimensions que nous avons prises en compte dans cette approche sont l'anxiété (anxiété-état, anxiété-trait, anxiété de séparation), le refus de l'école (refus d'aller à l'école et refus d'en tirer bénéfice (G. BRANDIBAS & J.-L. GASPARD, 1997), la conduite (rébellion, absentéisme, et représentation de la conduite par l'enseignant) et enfin les résultats scolaires. Cette démarche nous a permis d'envisager une découpe différentielle de deux modes de refus de l'école : l'école buissonnière et le refus scolaire ; et de construire un modèle que nous avons commencé à valider grâce à une analyse discriminante. Les écoliers des buissons sont principalement caractérisés par l'absentéisme non justifié, et le renforcement positif (C.A. KEARNEY & W.K. SILVERMAN, 1993) ; Les élèves en refus (scolaire) sont anxieux (anxiété-trait), peu absents et malgré cela ont tendance à éviter les situations sociales et les situations dites scolaires. Enfin les conformistes préféreraient rester chez eux mais «obéissent à la loi » et sont peu absents. Notre modèle est expliqué à 82,35 % et rend compte notamment de la non significativité des résultats scolaires dans notre découpe et en ce qui concerne la conduite, de la seule importance de l'absentéisme, et non de comportements d'opposition caractérisée (rébellion scolaire, délinquance scolaire, exclusion).

DU REFUS DE L'ECOLE

Dès 1932, T. BROADWIN parle d'une forme névrotique d'absentéisme : caractère névrotique de type obsessionnel pour une non assiduité qui prend en compte des cas graves, qui s'apparente plus tard à la phobie scolaire comme relevant particulièrement de l'anxiété de séparation.

L.A. HERSOV (1960) différencie l'école buissonnière et le refus de l'école, argumentant de l'aspect névrotique du refus de l'école et de l'aspect plus bucolique de l'école buissonnière.

E. KOISUMI (1990), lui, ne fait plus la distinction et présente le refus d'aller à l'école (school refusal), non-assiduité et école buissonnière comme un type de refus de l'école au sens large : au sens étroit le refus scolaire est un refus névrotique □ nous envisagerons donc le refus de l'école en tant que non assiduité à l'école problématique car non légitimée. Selon L. ATKINSON & al. (1989), la forme la plus commune du refus de l'école est l'absentéisme.

C.A. KEARNEY et W.K. SILVERMAN (1988), dans la même optique, définissent quatre types de refus :

- évitement d'objets ou de situations liées à l'école, qui provoquent des affects négatifs (par exemple, alarme incendie, bus, salles, interrogations, professeurs)

- s'échapper de situations sociales ou évaluatives qui provoquent de l'aversion (par exemple, ce qui entraîne des relations sociales insatisfaisantes, voire une anxiété sociale grave)
- comportement de « prêter-attention », lié à l'anxiété de séparation (par exemple colère pour rester à la maison)
- renforcement positif tangible : recherche d'expériences plus enrichissantes à l'extérieur de l'école telles que la télévision, le jeu.

Cette dernière catégorie peut s'apparenter à l'école buissonnière distinguée du refus par d'autres auteurs. Comme nous l'avons dit c'est dans la non-légitimation de l'absentéisme que nous reconnaissons le refus de l'école, entendant par là que même pour trouver ailleurs des expériences positives, il s'agit bien au départ de refuser d'aller à l'école, sans nécessairement avoir des problèmes névrotiques ou psychopathologiques.

Les différents types d'anxiété dont nous allons parler sont l'anxiété-état, l'anxiété-trait et l'anxiété de séparation.

Les deux premiers types ont été introduits par C.D. SPIELBERGER (1973). Cet auteur mesure (1985) l'anxiété-état à un moment donné dans une situation perçue plus ou moins dangereuse ou menaçante. L'anxiété-trait est une prédisposition stable à être anxieux, à percevoir une situation stressante comme dangereuse ou menaçante, et dans la disposition à répondre à de telles situations avec plus ou moins d'activation de l'anxiété-état.

L'anxiété de séparation telle qu'elle est décrite dans le DSM IV propose un certain nombre de signes. Pour qu'il y ait anxiété de séparation, le manuel adopte une logique de tout ou rien, malgré l'aspect multidimensionnel reconnu à ce concept (D. SILOVE & al., 1993). Selon ces auteurs, l'anxiété de séparation aurait les mêmes attributs que les autres types d'anxiété, autrement dit le découpage en plusieurs facteurs et la possibilité d'en extraire un score global.

Les liens entre le refus de l'école (ici phobie scolaire) et l'anxiété sont abordés surtout par la psychanalyse qui attribue le refus à l'anxiété de séparation. S.L. SMITH (1970) notamment s'interroge sur le rôle de l'anxiété de séparation dans la problématique du refus. Il part du postulat selon lequel l'anxiété de séparation apparaît à l'absence d'un parent et disparaît quand il revient. De plus il considère la phobie comme « une situation dans laquelle le sujet évite un stimulus précis et montre de l'anxiété à l'approche de ce stimulus. »

C.A. KEARNEY, W.K. SILVERMAN & EISEN (1989), LAST & STRAUSS (1988), montrent que le refus de l'école n'est pas systématiquement accompagné d'anxiété (tout au moins de troubles

anxieux), mais peut être accompagné de troubles du comportement (opposition), troubles décrits dans le DSM IV :

- troubles des conduites comprend la violation de règles établies (avec notamment école buissonnière)
- trouble oppositionnel avec provocation : avec refus des règles, colérique qui peut entraîner altération du fonctionnement scolaire (refus scolaire)

Ces deux troubles sont exclusifs. Les auteurs en concluent qu'il n'existe pas de (qualification générique) des comportements de refus d'aller à l'école car il n'y a pas un ensemble de signes que l'on puisse y retrouver systématiquement (rejoint L. ATKINSON & al. (1985) en ce qui concerne l'hétérogénéité du concept). D'autant plus que le refus de l'école résulte de variables environnementales variées et le plus souvent non identifiées.

B. SOMMER (1985) note qu'il n'y a pas toujours de différences entre les absentéistes et les assidus quant à l'attitude tandis que l'absentéisme est inclus dans la définition de la délinquance.

Pour le refus scolaire, C.G. LAST & C. STRAUSS (1990), de leur côté, montrent la relation entre le refus scolaire et des relations inadéquates avec les pairs, et mauvais résultats scolaires (avec échec). L. ATKINSON & al. (1985) citent I. BERG & al. (1969) qui précisent que le refus de l'école n'est pas systématiquement lié aux troubles antisociaux.

P. SOUTHWORTH (1992) insiste sur l'importance de valider et de caractériser les catégories de refus en fonction de facteurs psychologiques et sociaux étant donné la multi-causalité et la pluri-disciplinarité de ce problème.

REFUS DE L'ECOLE ET ENVIRONNEMENT :

B. SOMMER (1985) note la relation entre une fratrie nombreuse et l'absentéisme.

En ce qui concerne la situation familiale, I. BERG & al. (1985) constate que les enfants rencontrés dans les tribunaux, et donc signalés spécifiquement pour absentéisme, sont essentiellement issus de milieux défavorisés ; tandis que les enfants rencontrés en services médicaux ou psychologiques sont issus de familles plus aisées. Ce biais est caractéristique d'une démarche qui tend à recueillir les données après le signalement du problème. La question est alors de s'intéresser à ce qui se passe avant la prise en compte « active » de l'absentéisme pas l'institution ou avant le signalement à des services spécialisés.

CHOIX DU MODELE :

L. ATKINSON et al (1989) constatent que la plupart des études sur le refus de l'école sont méthodologiquement peu fiables, insuffisantes et souvent plus descriptives (cliniques) qu'expérimentales. Les auteurs en concluent qu'il n'existe pas de qualification générique des comportements de refus d'aller à l'école car il n'y a pas un ensemble de signes que l'on puisse y retrouver systématiquement : L. ATKINSON parle d'hétérogénéité du concept de refus de l'école. D'autant plus que le refus scolaire résulte de variables environnementales variées et le plus souvent non identifiées. Voici le modèle que nous nous proposons de soumettre à l'expérience de mesures par échelles et questionnaires :

SCHEMA 1 : modèle conceptuel

METHODOLOGIE

- population :

Il s'agit de 143 élèves d'un L.E.P. de l'agglomération toulousaine, représentant 6 classes de la 4^e Technologie à la Terminale Bac Professionnel. En raison des absences lors des passations de questionnaires, il reste 122 élèves, 114 garçons et 8 filles, étant donné le caractère « masculin » des enseignements techniques dispensés dans cet établissement.

- outils :

Echelles :

1. SRAS (School Refusal Assessment Scale), construite en 1988 par C.A. Kearney et W.K. Silverman, échelle qui contribue à catégoriser les problèmes de refus selon les 4 catégories déjà décrites, utilisée dans notre étude pour caractériser l'absentéisme non justifié, considéré comme problématique et supposé lié voire synonyme de refus scolaire.
2. SASI (Separation Anxiety Symptom Inventory) construite par D. SILOVE & al. (1993), décrit 15 items liés à l'anxiété de séparation.
3. STAI-Y (State-Trait Anxiety Inventory – form Y)
4. CRS (Conners Rating Scale) : contribue à mesurer les comportements, essentiellement utilisée pour repérer l'hyperactivité et certains troubles du comportement.

Questionnaire :

1. Construit sur la base du MASPAQ (Manuel d'Adaptation Sociale et Personnelle de l'Adolescent Québécois, M. Leblanc, 1994) et utilisé pour repérer trois types de conduites (rébellion familiale, rébellion scolaire, délinquance scolaire).
2. Ce questionnaire permet également de mesurer certaines représentations des élèves

Données brutes : catégorie socio-professionnelle des parents, sexe, âge, nombre d'enfants dans la fratrie

Situation de recueil des données

Nous avons choisi la situation naturelle de recueil des données, les questionnaires ont été passés en collectif, en deux séances par classe.

RESULTATS

- descriptifs

Grâce aux indications des auteurs des échelles, certaines variables ont pu être opérationnalisées en scores. C'est le cas de l'**anxiété-état** et de l'**anxiété-trait** : nous pouvons déjà observer que l'anxiété-état est significativement inférieure à l'anxiété-trait.

Pour ce qui est de l'échelle SASI, mesurant l'**anxiété de séparation**, nous avons fait une analyse hiérarchique pour en dégager les principales dimensions, nous en avons retenu trois :

peurs diverses pour soi et surtout pour sa famille, et peur de la solitude

appréhension pour l'intégrité physique de sa famille

relatif à l'école, tension voire refus d'aller à l'école

Les modes de **refus de l'école** sont opérationnalisés, selon les indications des auteurs, par 4 scores obtenus par la moyenne des items qui composent ces 4 catégories. L'évitement d'objets ou de situations liées à l'école, ainsi que l'évitement de situations sociales sont faibles (50 % des scores sont inférieurs à 1 (sur des scores allant jusque 6). Le comportement de « prêter-attention » est légèrement plus important et le renforcement positif est largement plus souvent évoqué.

La **conduite** a notamment été mesurée avec des indicateurs mesurés grâce au MASPAQ, indicateurs que sont la rébellion scolaire, la délinquance scolaire et la rébellion familiale. La rébellion scolaire déclarée est relativement importante : plus de 50 % des élèves répondent affirmativement à 3 des 5 propositions. La rébellion familiale et la délinquance scolaire sont plus faibles (60 % à 1/3 et 40 % à 1/3).

La Connors Rating Scale nous a permis d'évaluer la représentation des enseignants sur le comportement de leurs élèves. Les quatre dimensions de cette échelle ont été obtenues grâce à une analyse hiérarchique :

socialisation : cette dimension rend compte d'un problème de socialisation et d'une attitude soumise face aux autres élèves et face à l'autorité. Scores faibles pour toute notre population.

distraction : cette dimension montre un comportement distrait et rêveur.

agressivité et hyperactivité : c'est la principale dimension que la plupart des études faites avec cette échelle cherchent à mettre en évidence. En général, il s'agit de comportements plus ou moins violents, ces élèves ont du mal à rester en place pendant les cours.

immaturité : il s'agit d'élèves qui manquent de constance dans leur attitude, qui ont des difficultés à finir ce qu'ils ont commencé et qui se montrent le plus souvent puéril.

L'absentéisme est relativement important : 24 demi-journées en moyenne par élève pour notre échantillon (de 1 à 89) et sur les deux premiers trimestres. L'absentéisme non justifié est de 11 demi-journées, de 1 à 51. C.A. KEARNEY considère l'absentéisme problématique à partir de 40 demi-journées non justifiées, ce qui fait 26 pour deux trimestres et correspond à 10 % de notre population.

Typologie d'élèves : sur la base de l'absentéisme non justifié, de l'absentéisme total, des 4 scores obtenus par la SRAS, la troisième dimension relevée par la SASI (que nous prenons en compte car il induit directement l'école et le refus d'aller à l'école), et la rébellion scolaire car attitude de refus, nous avons construit, à l'aide d'une analyse hiérarchique une typologie de l'élève en refus, typologique nous appelons « personnalité en refus ».

Les variables de notre typologie ont été choisies en fonction de la littérature mais demandent à être confrontés à d'autres critères psychologiques, sociologiques et comportementaux.

Le test de Tukey nous a permis de relever les principales caractéristiques de nos trois types :

1. Ecoliers des buissons : ces élèves présentent des absences non justifiées plus importantes et des scores plus élevés sur la catégorie « renforcement positif » de C.A. KEARNEY ; ils déclarent de plus être absents car ils préfèrent rester chez eux et parce qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'école. Leurs enseignants les perçoivent comme plus distraits que les autres et comme plus agressifs et hyperactifs. Ils sont 31, ce qui représente 61 % de l'échantillon analysé et 29 % de notre échantillon total.
2. Les élèves en refus : ces élèves ont des scores élevés sur les deux premiers types de refus, c'est-à-dire les types liés à des situations scolaires anxigènes, situations tant sociales qu'académiques : ces individus sont d'ailleurs significativement plus anxieux que les autres. Ils sont 5, ce qui représente 10 % de l'échantillon analysé et 4 % de l'échantillon total (E. KOIZUMI constate 2 / 1000, cf. phobie scolaire).
3. Les conformistes : ils préfèrent rester chez eux ou dehors de l'école car ils présentent des scores élevés sur le « renforcement positif ». Toutefois ils ne présentent pas d'absentéisme important. Ils sont 15 (29 et 12 %).

De cette typologie, nous pouvons retenir que les élèves en refus représentent une proportion déjà relevée par nombre d'auteurs (C. CHILAND & J.G. YOUNG, 1990), tandis que la proportion d'écoliers des buissons est considérable, bien supérieure au constat de M. CHOQUET & S. LEDOUX (1994).

TYPLOGIE D'ELEVES

TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3
Ecolier des buissons	Elève en refus	Conformiste
Absences non justifiées	Evitement de situations	Renforcement positif

Renforcement positif <i>Déclarent préférer rester chez eux, ne pas avoir envie d'aller à l'école</i> <i>Perçus par les enseignants comme distraits et agressifs</i> n=31 61% de l'échantillon analysé 29 % de l'échantillon total	« scolaires » et de situations sociales Anxieux Peu absents n=5 10 % de l'échantillon analysé 4 % de l'échantillon total	Peu absents n=15 29 % de l'échantillon analysé 12 % de l'échantillon total
---	--	---

Analyse discriminante

Nous avons ensuite soumis notre typologie à l'analyse discriminante afin d'évaluer dans quelle mesure les différentes variables que nous avons mesurées peuvent valider ou non notre modèle. Le tableau 1 est un résumé des résultats obtenus à partir de quatre analyses discriminantes faites dans cette optique. Deux dimensions ne sont pas présentées car elles ne sont pas représentatives : il s'agit des résultats scolaires et des **variables contrôlées**. Par contre, les trois dimensions décrites permettent de différencier significativement nos trois modes d'attitudes vis-à-vis de l'école

Tableau 1 : Modèles prédictifs des modes de refus scolaire

	VARIABLE	ORDRE	LAMBDA	SIG.
<i>Anxiété</i>	Anxiété-trait	1	,76	,0022
Fonction 1	100 % var.		,76	,0022
<i>Refus de l'école</i>	Evit. sit. sociales	1	,58	,00
	Renf. positif	2	,36	,00
Fonction 1	99 % var.		,36	,00
<i>Conduite</i>	Abs. non justifié	1	,56	,00
Fonction 1	100 % var.		,56	,00
<i>Modèles combinés</i>	Evit. sit. sociales	1	,51	,00
	Abs. non justifié	2	,27	,00
	Renforcement positif	3	,17	,00
Fonction 1	75 % var.		,17	,00

Nous pouvons constater que l'anxiété-trait et l'absentéisme justifié sont de très bons prédicteurs de notre modèle. Les modes de refus qui s'avèrent être les plus significatifs dans notre échantillon (car nous n'avons pas pu démontrer sa représentativité) sont l'évitement de situations sociales et le renforcement positif.

Les différentes classifications par analyse discriminante nous permettent d'inférer à notre modèle une certaine valeur prédictive :

SCHEMA 2 : comparaison des caractéristiques du modèle

Les principales fonctions discriminantes permettent de prédire pour certains types de « personnalité » : l'anxiété-trait, l'évitement de situations sociales et d'objets liés à l'école, ainsi que l'absentéisme non justifié seraient de bon prédicteur du type « Refus scolaire ». A l'intérieur même des dimensions ici représentées (anxiété, refus et conduite), il existe certains liens particuliers entre variables et type d'élèves :

- l'anxiété-trait, les deux premiers modes de refus, et l'absentéisme non justifié caractérisent le mieux le type « refus scolaire » dans le cadre plus général du refus de l'école.
- l'absentéisme, une anxiété très faible, une représentation de l'enseignant « agressif-hyperactif », représentation en partie confirmée par une tendance à une rébellion scolaire et une délinquance scolaire plus importante (la non significativité peut être expliquée par le type de ces deux dernières variables qui correspondent à des déclarations faites par les élèves et donc supposées inférieures à la réalité)
- enfin seul le renforcement positif caractérise les conformistes, ce qui peut paraître tautologique dans la mesure où ce critère entre dans la composition de ce type

Les résultats scolaires n'apparaissent ici pas significatifs car il se trouve que les individus pris en compte dans l'analyse discriminante ont entre 8,28 et 14,23 de moyenne générale sur les deux premiers trimestres contre un intervalle de 4,86 à 14,91 pour les 122 élèves de notre échantillon.

DISCUSSION ET CONCLUSION

La nécessité d'une découpe différentielle du refus de l'école (G. BRANDIBAS & J.-L. GASPARD, 1997) est donc avérée. Le refus scolaire est déterminé par l'anxiété-trait plus que par l'anxiété-état, ce qui accentue l'importance de ce trouble et permet de placer des indicateurs fiables dans une visée thérapeutique. Cette étude nous a permis également de « tester » la **pertinence du modèle** : notre modèle confirme un certain nombre de conclusions de la littérature et permet de discriminer le refus scolaire de l'ensemble du refus de l'école ; il a toutefois une lacune : les variables environnementales ne sont pas suffisamment prises en compte : celles que nous avons mesurées (profession du père, nombre d'enfants dans la fratrie, représentation de l'enseignant) se s'avèrent pas significatives et il nous reste à considérer les pratiques éducatives des parents et des enseignants. De plus les résultats scolaires ne sont pas non plus significatifs et la socialisation reste également à être évaluée. Notons au niveau de la conduite que la rébellion scolaire, la délinquance scolaire et la rébellion familiale de s'avèrent pas significatives.

Mais nous il reste à pallier au problème de la **restriction de la population** : il est nécessaire pour cela de le confronter à une population plus représentative et plus large ; en effet qu'en est-il de la distribution des modes de refus en école primaire ? Cette population de lycée professionnel est caractérisée par un absentéisme non justifié très important, qu'en est-il au niveau de collèges et de lycées « plus classiques » ?

Ces nouvelles études nous permettront éventuellement de nous diriger vers un nouveau modèle, et de construire un modèle plus générique du refus scolaire grâce à une étude transversale sur une population âgée de 5 à 17 ans comme le proposent C.A. KEARNEY & W.K. SILVERMAN (1993, 1996). Les ouvertures d'une telle recherche portent en premier lieu sur l'intérêt d'une approche multivariée du refus scolaire, approche sur une population « tout-venant » plus que sur une population déjà identifiée. Sans entrer dans un mea culpa, certaines dimensions apparaissent d'ors et déjà intéressantes de prendre en compte dans nos recherches ultérieures. La socialisation notamment sera évaluée dans nos prochaines études : même si les enseignants ne relèvent pas de problèmes de ce côté (facteur 1 de l'échelle de Connors), elle nous paraît très importante pour expliquer certaines de nos

dimensions (mode de refus « évitement social » et conduite). De plus les pratiques éducatives des parents et des enseignants ont certainement une influence non négligeable sur l'anxiété et la conduite.

BIBLIOGRAPHIE

ATKINSON, L., QUARRINGTON, B., CYR, J.J. & ATKINSON, V. (1985). School refusal : the heterogeneity of a concept. *American Journal of Orthopsychiatry*, 55(1), january, pp. 83-101.

ATKINSON, L., QUARRINGTON, B. & CYR, J.J. (1989). Differential Classification in School Refusal. *British Journal of Psychiatry*, 155, pp. 191-195.

BERG, I., CASSWELL, G., GOODWIN, A, HULLIN, R., McGUIRE, R. & TAGG, G. (1985). Classification of severe school attendance problems. *Psychological Medecine*, 15, pp. 157-165.

BERG, I., NICHOLS, K. & PRITCHARD, C. (1969). School phobia - its classification and relationship to dependency. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 10, pp. 123-141.

BROADWIN, T. (1932). A contribution to the study of truancy, *American journal of Orthopsychiatry*, 2, pp. 253-254.

CHILAND, C. & YOUNG, J.G. (1990). *Le refus de l'école, un aperçu transculturel*, 1^o Ed., Paris : P.U.F.

CHOQUET, M. & LEDOUX, S. (1994). *Adolescents, enquête nationale*. Paris : Editions INSERM.

HERSOV, L.A. (1960). Refusal to go to school, *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 1, pp. 137-145.

KEARNEY, C.A. & SILVERMAN, W.K. (1993). Measuring the function of school refusal behavior : the School Refusal Assessment Scale. *Journal of Clinical Child Psychology*, Vol. 22, n^o, pp.85-96.

KEARNEY, C.A. & SILVERMAN, W.K. (1996). The evolution and reconciliation of taxonomic strategies for school refusal behavior. *Clinical Psychology : Science and Practice* , Vol. 3 , n^o4, winter 1996, pp. 339-354.

KEARNEY, C.A., SILVERMAN, W.K. & EISEN, A.R. (1989). Characteristics of children and adolescents with school refusal behavior. Paper presented at the meeting of the Berkshire Association of Behavior Analysis and Therapy, Amherst, MA, U.S.A.

KOIZUMI, E. (1990). Le problème de la non-assiduité à l'école tel que le voient les services de la psychologie scolaire, In CHILAND, C. & YOUNG, J.G., *Le refus de l'école, un aperçu transculturel*, 1^o Ed., Paris : P.U.F.

LAST, C.G. & STRAUSS, C. (1990). School refusal in anxiety-disordered children and adolescents. *Journal American Academy Child Adolescent Psychiatry*, 29 : 1, pp. 31-35.

LEBLANC, M. (1994). *Manuel sur des mesures de l'adaptation sociale et personnelle pour les adolescents québécois*. Ecole de psycho-éducation, Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant, Université de Montréal, Université de Montréal (Non publié).

SILOVE, D., MANICAVASAGAR, V., O'CONNELL, D., BLASZCZYNSKI, A., WAGNER, R. & HENRY, J. (1993). The development of the Separation Anxiety Symptom Inventory (SASI). *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, n°27, pp. 477-488.

SMITH, S.L. (1970). School refusal with anxiety : a review of sixty-three cases. *Canadian Psychiatric Association Journal*, Vol. 15, n° 3, pp. 257-264.

SOMMER, B. (1985). Truancy In Early Adolescence. *Journal Of Early Adolescence*, Vol. 5, n°2, pp. 145-160.

SOMMER, B. & NAGEL, S. (1991). Ecological and Typological Characteristics in Early Adolescent Truancy. *Journal of Early Adolescence*, Vol. 11, n°3, august, pp. 379-392.

SOUTHWORTH , P. (1992). Psychological and social characteristics associated with persistent absence among secondary aged school children with special reference to different categories of persistent absence. *Person. Indiv. Diff.*, Vol. 13, n°3, pp. 367-376.

SPIELBERGER, C.D. (1985). Assessment of State and Trait Anxiety : Conceptual and Methodological Issues, *The Southern Psychologist*, 2, pp. 6-16.